

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846806>

УДК 378

**СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА КОМПЕТЕНЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ЮРИСТА**

М.Ш. Сайфуллин,

соискатель кафедры социальной работы, педагогики и психологии

Н.Ш. Валева,

научный руководитель,

проф., д.п.н.,

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

г. Казань

Аннотация: В статье проанализированы понятия «компетенция» и «компетентность», выявлены их дефиниции и соотношение. Определено содержание понятия «профессиональная компетентность юриста». На основе анализа профессиональной юридической деятельности показано, что ключевой компетенцией юриста является компетенция официального документирования. В статье выявлены и рассмотрены ее компоненты: личностный, функциональный и рефлексивный. Особое внимание уделено содержанию данных компонентов и показателям их сформированности.

Ключевые слова: юристы, профессиональная компетентность юриста, компетенция официального документирования юриста, компонентный состав компетенции

ESSENCE AND STRUCTURE OF COMPETENCE OF OFFICIAL DOCUMENTATION OF A LAWYER

M.Sh. Saifullin,

Applicant for the Department of Social Work, Pedagogy and Psychology

N.Sh. Valeyeva,

Scientific Director,

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences,

Kazan national research technological university,

Kazan

Annotation: The article analyzes the concepts of "competence" and "competence", reveals their definitions and correlation. The content of the concept of "professional competence of a lawyer" has been determined. Based on the analysis of professional legal activity, it is shown that the key competence of a lawyer is the competence of official documentation. The article identifies and examines its components: personal, functional and reflective. Particular attention is paid to the content of these components and indicators of their formation.

Keywords: lawyers, professional competence of a lawyer, competence of official documentation of a lawyer, component composition of competence

Процесс формирования профессиональной компетентности специалиста начинается в вузе и проходит параллельно с процессом обучения, построенном на основе компетентностного подхода.

Базовыми категориями компетентностного подхода являются понятия «компетенция» и «компетентность». Чтобы понять сущность профессиональной компетентности юриста и определить ее составляющие, необходимо определиться с их соотношением и дефинициями.

R. White [1] предложил термин «competence» (компетентность) для описания индивидуальных способностей работника выполнять работу на высоком уровне благодаря сформированной в процессе обучения мотивации. Анализ зарубежных исследований показывает, что компетентность трактуется как способность работника на основе мотивации и ценностных ориентаций мобилизовать знания, умения и опыт для достижения конечной цели профессиональной деятельности. Для профессионала мотивация к деятельности гораздо важнее знаний, умений и навыков; она формируется только при личном принятии и осознании значимости решения профессиональных задач [2].

Термин «competency» [3] рассматривается как способность или навык, в связи с чем, можно предположить, что этот термин созвучен с

понятием «компетенция» и описывает личностные и деятельностные характеристики работника, необходимые для эффективной работы [2, с. 59-64]. Спенсеры понимают компетенцию как базовое качество личности, являющееся фактором эффективного выполнения деятельности [4].

В трудах отечественных ученых до сих пор существует терминологическая путаница, которая усугубляется тем, что в Федеральных государственных образовательных стандартах результаты обучения выпускников описываются в компетенциях, а в профессиональных стандартах требования к квалификации специалиста для выполнения определенных трудовых действий представлены в виде умений и знаний.

Анализ этих исследований позволил нам сформулировать свою точку зрения на соотношение понятий «компетентность» и «компетенция»: компетенция представляет собой поведенческие характеристики, которые могут демонстрироваться индивидом в различных жизненных ситуациях. Личностные, когнитивные, социальные и профессиональные компетенции формируют совокупность характеристик индивида (компетентность), влияющую на успешность его деятельности [5, с. 15]. Таким образом, понятия «компетенция» и «компетентность» являются не синонимами, а взаимообусловленными категориями.

Профессиональная компетентность является обязательным условием становления специалиста в конкретной профессиональной деятельности и включает не только его знания, умения, навыки, но и опыт решения профессиональных задач и проблем. Профессиональная компетентность определяет уровень квалификации и профессионализма специалиста, эффективность его деятельности.

Профессиональную компетентность юриста – интегральная характеристика личности юриста, определяющая его способность решать профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях, с использованием правовых знаний, опыта и личностных качеств, объединенных мотивами и ценностно-смысловыми ориентирами.

Профессиональная компетентность юриста включает совокупность способностей (компетенций), необходимых для решения конкретных задач юридической деятельности. Профессиональные компетенции дают возможность решать конкретные профессиональные задачи. Во ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция выделены следующие типы профессиональных задач юриста: нормотворческий, правоприменительный, правоохранительный и экспертно-консультационный [6]. Решение всех перечисленных типов задач требует от юриста умений составлять правовые документы. Кроме того, в данном стандарте сказано, что профессиональные компетенции определяются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

Анализ профессиональной деятельности юристов и профессиональных стандартов показывает, что в ходе решения профессиональных задач они постоянно сталкиваются с необходимостью составления различных юридических официальных документов: заявлений и иных документов, представляемых в государственные органы; гражданско-правовых договоров и доверенностей; судебных и корпоративных документов; юридических документов, оформляющих трудовые отношения [7-9].

Таким образом, юристы должны обладать компетенцией официального документирования, под которой мы понимаем способность юриста самостоятельно и ответственно составлять официальные правовые документы в соответствии с требованиями к организации данной деятельности, с использованием соответствующих технологий, профессиональных знаний, умений, личностных качеств, а также готовность к саморазвитию в области юридического документотворчества. Данную компетенцию официального документирования мы считаем ключевой для юриста.

Перейдем к определению структуры и содержания компетенции официального документирования.

Как мы отмечали выше, компетенция представляет собой совокупность взаимосвязанных качеств личности, позволяющих достичь поставленной цели. В связи с этим считаем, что компетенция официального документирования включает следующие взаимосвязанные составляющие: личностную, функциональную и рефлексивную. Они связаны между собой и влияют друг на друга. Так, качества личности определяют формирование и использование знаний, возможность реализации деятельности; знания дают возможность решения поставленных задач. И, наоборот, изменяя поведение, специалист может приобрести новые знания, что в конечном итоге может повлиять на его качества.

Личностный компонент компетенции официального документирования включает мотивы и личностные качества юриста. Данный компонент характеризует потребность юриста в знаниях, в овладении эффективными способами формирования компетенции.

Положительная мотивация является необходимым условием «ценностного осмысления отношения субъекта к содержанию и результату своей активности» [10, с. 164]. Она ориентирует юриста не только на развитие компетенции официального документирования, но и ее проявление в профессиональной деятельности для получения необходимого результата, характеризует его отношение к процессу подготовки официальных документов как ценности, понимание ее значимости, интерес к ней и стремление к самосовершенствованию в ней.

Кроме мотивов и ценностных ориентаций в содержание личностного компонента изучаемой компетенции мы относим такие профессионально значимые личностные качества юриста, как ответственность, добросовестность, высокий уровень исполнительской дисциплины, собранность и аккуратность в работе, инициативность, высокая работоспособность, честность, принципиальность, внимательность в работе с документами, скрупулезность. Также для работы над документами потребуются усидчивость и грамотность.

Показателями сформированности личностного компонента компетенции официального документирования юриста являются: положительное отношение к данной работе; осознание ее важности; сознательное стремление к ее добросовестному выполнению, убежденность в ее ценности; наличие необходимых для ее эффективного выполнения личностных качеств.

Функциональный компонент компетенции является универсальным, так как осуществлять определенную профессиональную деятельность можно только имея соответствующие знания, овладев системой определенных умений, навыков деятельности. В нем преломляются первичные значения компетентности как осведомленности, знаний, опыта.

При осуществлении нормотворческой (правотворческой) деятельности юрист участвует в подготовке, изменении или отмене нормативно-правовых предписаний и актов. В рамках правоприменительной деятельности юрист составляет разнообразные акты-документы (например, судебные решения, постановления, определения). Одним из центральных документов является правоприменительный акт. Следовательно, дознаватель, эксперт, прокурор, судья, адвокат, работник уголовно-исполнительного учреждения, судебный пристав, инспектор по делам несовершеннолетних – это далеко не полный перечень юридических специальностей правоохранительной сферы. И все они должны осуществлять удостоверительную деятельность, то есть составлять процессуальные документы: постановление, протокол, приговор.

Ошибки, допущенные при подготовке юридического документа, могут привести к сиюминутному и прямому результату. Например, неясно и нечетко сформулированный закон может ввести в заблуждение тех, на кого он распространяется, что приведет к ошибкам в его толковании.

Умение составить юридический документ – «один из важнейших профессиональных навыков юриста; каждый из них имеет определенные требования, как к своей форме, так и к содержанию, при несоблюдении этих требований он может быть признан юридически ничтожным» [11, с. 69]. Ясность и точность текста юридического документа требует навыков грамотного использования юридических терминов, четкого

структурирования текста документа в целом и отдельных предложений, умений обходиться ограниченными сочетаниями слов, виртуозно использовать вводные слова и обороты, уточнения, дополнения.

Среди необходимых умений и навыков следует выделить владение технологиями по созданию правовых документов в процессе осуществления юридической деятельности. К ним относятся технологии правотворчества, правоприменения, а также технологии удостоверительной деятельности. Для этого юрист должен уметь идентифицировать и классифицировать официальные документы; правильно и полно проводить анализ юридического документа; правильно и полно отражать результаты деятельности в документах.

Таким образом, показателями сформированности функционального компонента компетенции официального документирования является владение основными понятиями и терминами официального документирования, нормативами оформления и составления документов в соответствии с требованиями законодательства, юридической грамотностью и культурой письменной речи.

Рефлексивный компонент характеризует познание и анализ юристом явлений собственного сознания и деятельности. Рефлексия – обязательное условие эффективной профессиональной деятельности, поскольку дает возможность осмыслить результаты труда. Она включает осознание юристом затруднений при составлении официальных документов, определении их причин, программирование такого поведения, которое позволит преодолеть эти затруднения и развиваться в данной деятельности. Как замечает Е.В. Бондарева, рефлексивный компонент определяет уровень самооценки, ответственности за результаты деятельности и самореализации в ней [12].

Показателями сформированности рефлексивного компонента компетенции официального документирования юриста являются способность к самооценке успешности данной деятельности, умений саморазвития.

Таким образом, компетенция официального документирования позволяет юристу грамотно организовать процесс разработки официальных правовых документов. Формирование данной компетенции должно осуществляться в вузе в условиях целенаправленной сквозной профессиональной подготовки, которая включает в себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов и производственную практику.

Список литературы

[1] White R.W. Motivation reconsidered: the concept of competence. / R.W. White. // Psychological Review [Text]. – 1959. Vol. 66. 297-333 p.

[2] Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. / Дж. Равен; пер. с англ. – М.: «Когито-Центр», 2002. 396 с.

[3] Merriam-Webster's Collegiate Dictionary [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/competency>. (дата обращения: 30.11.20210).

[4] Спенсер Л.М. Компетенции на работе [Текст]. / Л.М.Спенсер, С.М.Спенсер. – М.: Гиппо, 2010. 384 с.

[5] Михалкина Е.В. Компетенции и компетентность: эволюция национальных концепций и синтез теоретических подходов [Текст]. / Е.В. Михалкина, Л.С. Скачкова, Н.В. Усатенко. // TERRA ECONOMICUS. – 2011. Т. 9. № 4. Ч. 2. 12-17 с.

[6] Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция [Текст]: Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2020 г. № 1011. [Электронный ресурс]. – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/400301_B_3_07092020.pdf. (дата обращения: 18.04.2021).

[7] Об утверждении профессионального стандарта «Следователь-криминалист» [Текст]: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 марта 2015 г. № 183н «[Электронный ресурс]. – URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.001.pdf>. (дата обращения: 18.04.2021).

[8] Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по операциям с недвижимостью» [Текст]: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2019 г. № 611н [Электронный ресурс]. – URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.003.pdf>. (дата обращения: 18.04.2021).

[9] Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по конкурентному праву» [Текст]: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 октября 2018 г. № 625н «[Электронный ресурс]. – URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.002.pdf>. (дата обращения: 18.04.2021).

[10] Магомедова Р.М. Сущность и структура профессиональной компетентности будущего юриста [Текст]. / Р.М. Магомедова, Ш.И. Булуева. // Мир науки, культуры, образования. – 2019. № 3 (78). 163-164 с.

[11] Кирова Г.Ф. О формировании коммуникативной компетенции будущих юристов [Текст]. / Г.Ф. Кирова. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. № 2. 63-71 с.

[12] Бондарева Е.В. Профессиональная компетентность специалиста в условиях становления информационного общества [Текст]. / Е.В. Бондарева.

// Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 6: Университетское образование. – 2003. № 6. 44-48 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] White R.W. Motivation reconsidered: the concept of competence. / R.W. White. // Psychological Review [Text]. – 1959. Vol. 66. 297-333 p.

[2] Raven J. Competence in modern society: identification, development and implementation. / J. Raven; per. from English – М.: "Kogito-Center", 2002. 396 p.

[3] Merriam-Webster's Collegiate Dictionary [Electronic resource]. – URL: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/competency>. (date of access: 30.11.20210).

[4] Spencer L.M. Competencies at work [Text]. / L.M. Spencer, S.M. Spencer. – М.: Hippo, 2010. 384 p.

[5] Mikhalkina E.V. Competences and competence: evolution of national concepts and synthesis of theoretical approaches [Text]. / E.V. Mikhalkina, L.S. Skachkova, N.V. Usatenko. // TERRA ECONOMICUS. – 2011. Т. 9.No. 4. Part 2. 12-17 p.

[6] On the approval of the federal state educational standard of higher education – bachelor's degree in the direction of training 03.04.01 Jurisprudence [Text]: Order of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation dated August 13, 2020 No. 1011. [Electronic resource]. – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/400301_B_3_07092020.pdf. (date of access: 18.04.2021).

[7] On the approval of the professional standard "Investigator-criminalist" [Text]: Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation dated March 23, 2015 No. 183n "[Electronic resource]. – URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.001.pdf>. (date of access: 18.04.2021).

[8] On the approval of the professional standard "Real estate specialist" [Text]: Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation dated September 10, 2019 No. 611n [Electronic resource]. – URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.003.pdf>. (date of access: 18.04.2021).

[9] On the approval of the professional standard "Competition Law Specialist" [Text]: Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation dated October 9, 2018 No. 625n "[Electronic resource]. – URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.002.pdf>. (date of access: 18.04.2021).

[10] Magomedova R.M. The essence and structure of the professional competence of the future lawyer [Text]. / R.M. Magomedov, Sh. I. Bulueva. // The world of science, culture, education. – 2019. No. 3 (78). 163-164 p.

[11] Kirov G.F. On the formation of the communicative competence of future lawyers [Text]. / G.F. Kirov. // Bulletin of the Orenburg State University. – 2015. No. 2. 63-71 p.

[12] Bondareva E.V. Professional competence of a specialist in the formation of the information society [Text]. / E.V. Bondareva. // Bulletin of the Volgograd State University. Ser. 6: University education. – 2003. No. 6. 44-48 p.

© М.Ш. Сайфуллин, 2021

Поступила в редакцию 27.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Сайфуллин М.Ш. Сущность и структура компетенции официального документирования юриста // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 92-100. URL: <https://ip-journal.ru/>